

INSTITUCIONET E ARTIT DHE KULTURËS, SPECIFIKAT E MENAXHIMIT TË TYRE, NË FOKUS INSTITUCIONET E ARTIT SKENIK TEATRORE Herida DURO¹

Abstract

The cultural sector has been facing a long time with declining public funding from central and local authorities, which raises several issues under discussion regarding governance and management models in this sector. The examination of the specific characteristics of theatrical, cultural institutions as organizational environments simultaneously contains the socio-cultural organization of other cultural activities such as cultural policy, financing, and legal systems.

The purpose of this study is to create and adopt a unified cultural management platform, which seeks to adapt and implement joint models of integration of the capital of enterprises or the private sector for the benefit of the theatrical, cultural heritage, and the improvement of the support services. Cultural values and resources in the service of the offer for visitors, managerial, budgetary, and infrastructural capacities are good to stimulate interest and to further develop the Cultural Tourism Industry in Albania. In conclusion, the policies and activities offered are analyzed, considering the diversity of values and the complexity of issues related to preserving and presenting the theatrical heritage in specific places and situations. Therefore, this paper should be understood as a general framework that can create actions aiming to increase the values of the object/objects of cultural heritage (artistic, historical, documentary, symbolic, city landscape, educational, economic, and cultural tourism). Indeed, economic thinking has brought essential knowledge about the operations of production, distribution, and mediation of cultural goods and services, but still, often, cultural economics fails to explain the specific features, local peculiarities, and diversity of the cultural sector.

The revitalization of cultural 'assets' and the dissemination of knowledge to the younger generations, according to the models of (homolog) institutions of art and culture, constitutes an essential element in the panorama of the cultural and economic value of the country.

Keywords: Cultural institutions; creative industry, cultural tourism, economy

Hyrje

Institucionet kulturore që kanë të bëjnë me "performancën e drejtpërdrejtë" si teatrot, qendrat e artit dhe interpretimit, institucione muzeale dhe ekspozuese arkivore, biblioteka, qendra të kulturës shkencore dhe teknike, janë subjekte që evoluojnë në kërkim të misionit të tyre kulturor, veçanërisht në lidhje me mekanizmat e tregut që ndikojnë në shumicën e aktiviteteve të tyre. Por edhe analizat më të sofistikuar njohin ndikimet e pashmangshme të kapitalit social² dhe ekonomik të të gjithë veprimtarisë kulturore dhe vendosin një theks të përbashkët në përfitimet kulturore dhe zhvillimore të investimeve dhe të mirave publike³ në kulturë. Prandaj, kultura është kompetencë e Ministrisë së Kulturës dhe plotësisht e

¹ Drejtore e strategjive dhe politikave të zhvillimit kulturor, Ministria e Kulturës, Kandidate për Doktore Shkencash në fushën e Trashëgimisë Kulturore, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Universiteti i Tiranës, heridaduro@gmail.com.al;

² Këshilli i Evropës: Fjalor i Sigurimeve Shoqërore, Dhjetor 2006: Kapitali social: [Social capital]: Elementët e organizimit brenda një shoqërie, të tilla si mirëbesimi, fondacionet, shoqatat, norma dhe vlera të përbashkëta

(pavarësisht nëse janë formale, jo-formale, apo ligjërisht të detyrueshme për zbatim), rrjetet sociale, etj..., me anë të cilave një shoqëri është e aftë për veprime të koordinuara dhe kuptimplota.

³ Këshilli i Evropës: Fjalor i Sigurimeve Shoqërore, Dhjetor 2006: E mira e përgjithshme: [Public good]: Individët, familjet dhe grupet shoqërore supozohet se punojnë për të shtuar “të mirat publike”, dmth. shumën totale e të mirave materiale dhe shërbimeve në dispozicion të shoqërisë së tyre. Që të dy, shteti dhe shoqëria civile janë kontribues të të mirës së përgjithshme.

integruar në sistemet e vendosura për përgjegjësinë parlamentare. Rreziqet e kësaj qasjeje mund të përfshijnë rrezikun e ndërhyrjes politike në çështjet kulturore, ose thjesht një kontroll të tepruar nga shteti të mjeteve të prodhimit dhe shpërndarjes kulturore, dhe një mbyetje pasuese e krijimtarisë⁴. Megjithatë, statusi dhe proceset reformuese ndër vite si dhe decentralizimi i politikave kulturore kombëtare, rezultojnë pjesërisht të suksesshme, duke qenë se u ndikuan vazhdimisht nga aspekte politike, ekonomike dhe shoqërore të tranzicionit, të kombinuara këto me faktorë historikë, tradicionale, socialë dhe psikologjike. Artet, nga ana e politikave kulturore qeveritare, kanë patur një përjasje jo-ekonomike. Produktet e tyre janë konsideruar rëndom në kategoritë “puriste” të “veprave të artit” dhe ka munguar rreth tyre afirmimi si “të mira kulturore” apo si “shërbime”. Në vizionin e qeverisjeve (lokale dhe qendrore) ato kanë mbetur sektorë “përfjetësisht të subvencionuar”, duke e justifikuar këtë me natyrën jofitimprurëse dhe joekonomike të veprës së artit. Vlerat kualitative dhe vlerat komerciale vështirë se përputhen dhe, më vështirë akoma, të maten. Ndaj, tregut shqiptar i është dashur të mësohet, që në zanafillën e tij, me këtë tipar kontradiktor të produktit artistik. Si një “mall simbolik” ai shërben si status simbol dhe i dhuron poseduesit prestigj social.

Funksioni ekonomik, i lidhur ngushtë me atë simbolik, e konsideron produktin artistik nga pikëpamja e vlerës së shkëmbimit dhe të mundësive të fitimit.⁵ Kështu sektori publik mund të shohë një nevojë për të mbështetur format e artit të ‘pakicave’, si një përparësi e ndërhyrjes në fushat më komplekse të artit kulturës. Vetëm në vitet e fundit, me ndërgjegjësimin se sektorët kreativë janë instrumente të fuqishëm për një zhvillim të qëndrueshëm apo mbi sinergjitë e turizmit kulturor, ka filluar të vlerësohet siç duhet ‘surplusi’ social dhe ekonomik i mbartur nga artet. Ato shihen si katalizatorë në dinamizmin e atyre qyteteve që synojnë të kthehen në “qytete kreative”⁶ dhe janë në pararojë të shpërndarjes në komunitet të vlerave të tilla si: përkatësia, toleranca, liria dhe drejtësia. Qendrat kulturore dhe studiot kreative janë ndër SME-të me sjelljet më novatore dhe meritojnë një trajtim fiskal më adekuat, duke ulur kështu kostot e formalizimit të tyre të plotë.⁷ Kjo analizë supozon se ekziston një nivel shoqëror optimal i aktivitetit kulturor (qoftë për cilësi të jetës ose arsye zhvillimi, ose një kombinim i të dyjave) që tregjet mund të mos i përmbushin në çdo fushë.⁸ Nëse roli i qeverisë është të krijojë një kontekst në të cilin tregjet punojnë në mënyrë të drejtë dhe me efikasitet dhe të ndërhyjë atje ku nuk

⁴ Vende të tjera, të tilla si Irlanda, Finlanda dhe Mbretëria e Bashkuar kanë njohur çështjet unike kulturore dhe kanë parë një vlerë në përpjekjen për të ruajtur planifikimin e detajuar dhe vendimmarrjen nga rreziku i ndërhyrjeve politike. Në Mbretërinë e Bashkuar kjo ka çuar në doktrinën e njohur si "parimi i zgjatjes së krahut", me anë të së cilës paratë e votuara nga parlamenti u jepën një numri organesh pothuajse të pavarura, të tilla si Këshilli Kombëtar i Arteve, të cilët përcaktojnë politikën e tyre dhe zgjedhjet e shpenzimeve. Qeveria e Quebec-it, krijoi një Këshill të Arteve për këtë arsye, por ka rreziqe edhe me këtë qasje, përfshirë tërheqjen e vendimmarrjes kulturore nga pikëpamja e mirëfilltë e publikut ose llogaridhënia dhe një neglizhencë të mundshme nga qeveria të një sektori të cilin nuk e kontrollon drejtpërdrejt. Në Hollandë, është zhvilluar një shtëpi efektive në gjysmë të rrugës, me devolucion të konsiderueshëm të planifikimit dhe vendimmarrjes, por me miratimin e planit kombëtar kulturor nga Parlamenti.

⁵ Draft-strategjia ‘Për Artin dhe Kulturën’ 2007-2013.

⁶ Qytetet artistike ose historike, janë gjithmonë e më të privilegjuar nga pikëpamja e vëzhguesve dhe ruajtësve të artit dhe kulturës, duke qenë se janë ata pasqyruarit e saj të vërtetë si auto-oferta turistiko-kulturale.

⁷ Draft-strategjia ‘Për Artin dhe Kulturën’ 2007-2013.

⁸ Bernard Casey, Rachael Dunlop, Sara Selööd (1996), Culture as commodity? The economics of the arts and build heritage in the UK, Policy studies Institution, London.

veprojnë, fokusi i politikës duhet të jetë të kuptojë se ku një treg është i dëmtuar dhe të vlerësojë se çfarë veprimi duhet ndërmarrë.

Fokusi i Politikës Kombëtare Kulturore

Politikat Kombëtare për Artin, Kulturën dhe Trashëgiminë Kulturore, e rivendosin “Kulturën” në fokus, duke i dhënë prioritet politikave kulturore dhe investimeve në kulturë një rëndësi thelbësore në hapjen e perspektivave të reja për sektorin e kulturës⁹, me krijimin e Ministrisë së Kulturës¹⁰ në vitin 2013, si institucion që, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, ka për detyrë përmirësimin, konceptimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme shtetërore për çështjet e sistemit të artit dhe kulturës. Për fat të keq, në nivel monetar, kultura mbetet ende ‘e vogël’ përballë fushave të tjera të jetës.

Pavarësisht, treguesve të ulët financiarë në shërbim të kulturës, modeli i mirëmenaxhimit dhe i politikave nxitëse në lëmin e Kulturës, nxit sfida të shumëfishta në drejtim të:

- sfidës cilësore: për standard, cilësi dhe shërbime;
- sfidës financiare: për intensifikim dhe diversifikim të investimeve kulturore;
- sfidës së pavarësisë të kulturës dhe skenës së pavarur nga strukturat shtetërore, duke shtuar burimet e financimit dhe partneritetet publike-private;
- sfidës së shfrytëzimit të kulturës jo vetëm si krenari dhe estetikë por edhe si burim ekonomie dhe turizmi.

Pikërisht, nën optikën e kësaj sfide financiare dhe ekonomike, Ministria Përgjegjëse për Artin dhe Kulturën, mbështeti procesin e hartimit të Strategjisë Kombëtare për Artin dhe Kulturën si dhe Plan Buxhetin Afat Mesëm të saj (PBA) duke e vlerësuar zhvillimin e artit, kulturës, trashëgimisë kulturore dhe muzeve një moment të rëndësishëm, në mbështetje të objektivave të Programit të Qeverisë, dhe kthyer kulturën në prioritet dhe motor zhvillimi si pasaportë kombëtare.¹¹

Pavarësisht investimeve të realizuara në vitet e fundit në sektorin e kulturës, përkrahjes politike të nivelit të lartë dhe koordinimit të mirë ndërministror, vazhdimësisë dhe stabilitetit të politikave të Qeverisë në fushën e kulturës, motivimit të lartë në menaxhim, zhvillim dhe përditësim të sektorit me trendet bashkëkohore, janë identifikuar probleme të tilla;

- Shteti financuesi kryesor i institucioneve kulturore dhe operatorëve të pavarur;
- Ndërgjegjësim i ulët për zbatimin e kuadrinrregullator;
- Kapacitete ‘të brishta’ njerëzore në institucione kulturore dhe operatorë të pavarur;
- Institucione kulturore jashtë normave standarde;
- Bashkëpunim i pamjaftueshëm mes institucioneve qendrore dhe vendore;
- Mosnjohja e Industrive Kulturore dhe krijuese në Shqipëri;
- Sistem i paqëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës statistikor;
- Teknologji dixhitale e pakët në produkte dhe shërbime kulturore.

⁹ Sektorin e kulturës është i madh dhe shumë heterogjen.

¹⁰ VKM nr. 844, datë 27.9.2013, i ndryshuar në vitin 2017 'Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Kulturës'

¹¹ Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik zhvillon seancë degjimore me Ministren e Kulturës, Znj. Mirela Kumbaro, 2017.

N/R	Vitet	Bxh.MK	Bxh.Sht.	%	GDP - PPB	%
nr.1	Viti 2013	1,390,182	266,249,303	0.52%	1,355,233,000	0.10%
nr.2	Viti 2014	1,516,000	267,806,090	0.57%	1,412,043,000	0.11%
nr.3	Viti 2015	1,487,160	264,118,858	0.56%	1,441,644,000	0.10%
nr.4	Viti 2016	1,654,309	264,141,978	0.63%	1,510,053,000	0.11%
nr.5	Viti 2017	1,687,900	283,299,687	0.60%	1,555,202,000	0.11%
nr.6	Viti 2018	2,090,000	304,116,260	0.69%	1,649,952,000	0.13%
nr.7	Viti 2019	2,101,500	319,158,955	0.66%	1,754,992,000	0.12%
nr.8	Viti 2020	2,015,000	329,856,920	0.61%	1,872,979,000	0.11%
nr.9	Viti 2021	2,025,000	341,457,498	0.59%	1,985,357,740	0.10%
nr.10	Viti 2022	2,026,500	359,206,513	0.56%	2,104,479,204	0.10%
nr.11	Viti 2023	2,148,090	377,166,838	0.57%	2,230,747,956	0.10%
nr.12	Viti 2024	2,276,975	396,025,180	0.57%	2,364,592,833	0.10%
nr.13	Viti 2025	2,413,594	415,826,439	0.58%	2,506,468,405	0.10%

Tab.1. Treguesit për Kulturën në Prodhimin e Brendshëm Bruto (PBB)¹²

Harmonizimi i prioriteteve me kërkesat e zhvillimeve kulturore, ndjekin një rend kronologjik në njohjen dhe rolin e kontributit të të gjithë faktorëve në këtë proces, duke synuar një përshkallëzim të drejtë dhe të frytshëm të veprimtarisë shtetërore por edhe të komunitetit. Ky zhvillim jep ndikim të drejtpërdrejtë jo vetëm në fushën kulturore por dhe në fushën e politikës administrative si dhe në atë ekonomike e teknologjike. Me një vizion mbi artin dhe trashëgiminë kulturore si një forcë shtytëse për zhvillimin e qëndrueshëm social dhe ekonomik të vendit, Institucionet e Artit dhe Kulturës, ofrojnë një mjedis të favorshëm për rritjen dhe zhvillimin e produkteve, shërbimeve kulturore dhe krijuese të sektorit publik dhe privat.

Investimet në mbrojtjen dhe promovimin e artit dhe trashëgimisë kulturore, kërkojnë gjithashtu vëmendjen e duhur për fuqizimin e industrive krijuese si trend bashkëkohor i zhvillimit përmes kombinimit të aftësive krijuese, biznesit dhe aplikimit të teknologjisë, me qëllim krijimin e tregjeve të reja konkurruese me industrinë botërore. Për të arritur maksimumin e planifikimit strategjik kërkohet t'u jepet përparësi objektivave dhe politikave që synojnë pavarësinë dhe fuqizimin e sektorit të kulturës nga buxheti shtetëror, si domosdoshmëri për "gjenerimin" e të ardhurave nga institucionet kulturore me ndikim në qëndrueshmërinë institucionale.

Menaxhimi dhe administrimi i Institucioneve të Artit dhe Kulturës

a) Menaxhimi i të ardhurave:

Institucionet e Kulturës financohen dhe administrohen nga Shteti. Në këtë drejtim, nuk ka ndryshuar ende mentaliteti për të prezantuar institucionet kulturore si sektor në një mjedis konkurrues, ku ato mund të konkurrojnë për më shumë burime financiare për të rritur performancën e tyre. Të analizuar sipas artikujve, ato përbëjnë këtë pasqyrë (në vlera dhe përqindje):

¹² Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) (en - Gross domestic product , GDP) është një tregues ekonomik që paraqet vlerën me çmimet e tregut të të gjitha të mirave materiale dhe shërbimeve të prodhuara brenda një shteti në një periudhë të caktuar (zakonisht një vit).

OBJEKTIVAT SPECIFIK	Kosto totale	Buxheti	Donatorët	Hendeku
	(lek '000)	(lek '000)	(lek '000)	(lek '000)
TOTALI	9,608,638	6,088,965	3,041,439	478,234
1.Krijimi i një mjedisi të qëndrueshëm ligjor e institucional për zhvillimin e artit dhe kulturës	233,199	72,643	70,074	90,482
2.Reabilitimi i trashëgimisë arkitektonike dhe peizazhit përmes rritjes së numrit të monumenteve të rehabilituara	4,461,982	1,588,014	2,581,445	292,523
3.Promovimi i vlerave të artit dhe trashëgimisë kulturore	621,769	318,885	299,885	3,000
4.Rritja e interesit të publikut ndaj programev kulturore përmes përmirësimit të cilësisë së shërbimeve, të produkteve, si dhe të cilësisë artistike	4,244,403	4,062,139	90,035	92,229
5.Ndërtimi i publikut/zhvillimi i audiencës	47,285	47,285	—	—

Tab.2. Të dhënat e përmbledhura në tabelë, paraqesin periudhën dhe koston e zbatimit të planit të veprimit të SKK, për periudhën 2019-2025, të ndara sipas objektivave specifike.

Tab. 3. Treguesit e të ardhurave në art dhe trashëgimi midis viteve 2015-2020.

Artikulli	Buxheti në vitin 2019			
	Teatri Kombëtar (në vlerë)	Teatri i Operas & Baletit (në vlerë)	Teatri Kombëtar (%)	Teatri i Operas & Baletit (%)
Paga (600)	57,600,000	224,552,000	59.21%	73.57%
Sig. Shoqërore (601)	9,600,000	37,620,000	9.87%	12.33%
Mallra dhe Shërbime (602)	12,447,000	12,942,000	12.80%	4.24%
Mallra dhe Shërbime (602/5)	3,851,000	2,500,000	3.96%	0.82%
Të tjera transferta korrente të brendshme (604)	13,000,000	17,000,000	13.36%	5.57%
Të tjera transferta korrente të jashtme (605)	780,000	210,000	0.80%	0.07%
Nga Fondi veçantë (606)	-	-	0.00%	0.00%
Investime me financim të brendshëm (231)	-	-	0.00%	0.00%
Të ardhura parësore (të ardhurat nga biletat)	-	-	0.00%	0.00%
Të ardhura dytësore (nga qeratë)	-	-	0.00%	0.00%
Donacionet (sponsorizimet)	-	10,400,631	0.00%	3.41%
Shuma	97,278,000	305,224,631	100.00%	100.00%

Tab.4. Alokimi vjetor i buxheteve në TK dhe TKOBAP (viti 2019).

Në terma financiarë buxhetor (vjetor), por edhe në terma më afatgjatë buxhetorë (2018-2021), bazuar në vlerat e mësipërme dhe analizën e bërë ndaj këtyre vlerave, të shprehura si në lekë, ashtu edhe në %, theksojmë se zëri mbizotërues në buxhetin e institucioneve teatrorë (Teatri Kombëtar dhe Teatri i Operas, Baletit dhe Ansambli Popullor) është

llogaria 600-601 shpenzimet e personelit (paga + sigurime shoqërore dhe shëndetësore), në burimet njerëzore.

Tab.5. Treguesit buxhetorë të grupuar së bashku për TK dhe TKOBAP (në %).

Nëse marrim parasysh kostot e Institucionit për burimet njerëzore, kostoja për angazhimin e interpretuesve zakonisht arrin 79.4-93.9%, ndërsa ajo për stafin tjetër qëndron rreth 6.1-20.6%. Këto të dhëna konfirmojnë një mendim të përfshirë tani në politikën më të rëndësishme të të menduarit në lidhje me institucionet teatrore në vend, që do të thotë se kostoja e burimeve njerëzore përfaqëson zërin më të konsiderueshëm të shpenzimeve.

Staf TKOBAP	Në vlerë	Në %	Staf TK	Në vlerë	Në %
Dr. Operas	112	45.3%	Dr. Prodhimit	18	28.6%
Dr. Baletit	42	17.0%	Dr. Artistike	32	50.8%
Dr. Ansambli	37	15.0%	Dr. Shërbimeve	13	20.6%
Dr. Produksioni	41	16.6%	TOTAL	63	100.0%
Dr. Financës	15	6.1%			
TOTAL	247	100.0%			

Tab. 6. Të dhënat e personelit në Institucionet e artit skenik teatror (TK dhe TKOBAP).

b) Burimet e ardhurave

Të ardhurat¹³ e vetë teatrove përbëhen nga shitja e biletave, qiradhënie e ambienteve, produkte derivateve dhe transmetimeve audiovizive, shfaqje, turne në kor, orkestër ose balet, regjistrimet, si dhe fondet përmes partneriteteve, vlerësuar me 20% e të ardhurave

¹³ Referuar Nenit 12, të ligjit 10352/2010 (i ndryshuar): Burimet e financimit të institucioneve publike qendrore të artit dhe të kulturës janë: Buxheti i Shtetit, ku përfshihen: financime nga Buxheti i Shtetit për shpenzimet operative e administrative, për investimet e për pajisjet teknike për administratën; financimi i përfutur nga ministria përgjegjëse për artin dhe kulturën për realizimin e repertorit vjetor; të ardhurat nga administrimi i kapitaleve fizike të tyre, si të arkivave, literaturës etj., dhe nga shitja e biletave; të ardhurat e siguruar nga shitja e veprave artistike e kulturore të prodhuara, tek të cilat ushtrohen të drejtat ekonomike e tregtare; të ardhurat e tjera, të siguruar nga aplikime në burime ligjore financimi për projekte të ndryshme dhe të veçanta, në përputhje me statutet e tyre; sponsorizimet dhe donacionet; të ardhura të tjera të ligjshme. Tarifat për të ardhurat e krijuara nga veprimtaria kryesore përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

në buxhetet e përgjithshme, nga të cilat 15% vetëm nga shitja e biletave¹⁴. Gjithashtu, ato nuk gëzojnë autonomi të plotë në lidhje me administratën dhe menaxhimin financiar, ose garantimin e burimeve dytësore të biletave në masën e duhur ose ofrimin e shërbimeve¹⁵ të caktuara në partneritet me operatorët privatë. Përkundër faktit se institucioni merr 30% të të ardhurave të biletave 602/5¹⁶, Ministria e Kulturës dhe Ministria e Financave, kanë vendosur një tavan, përtej të cilit këto të ardhura nuk mund të përdoren; p.sh.: Për 2016, bazuar në të ardhurat, institucionit të Teatrit të Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, iu desh të përdorte 3,700,000 lekë, por shumica e buxhetit e caktuar ishte 2,362,000 lekë dhe rrjedhimisht shumica që mund të ishte e përdorur nga të ardhurat nuk mund të jetë më shumë se tavan i përcaktuar. Për 2017, bazuar në të ardhurat, institucionit të Teatrit të Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor iu desh të përdorte 3,671,370 lekë, por shumica e buxhetit e caktuar ishte 1,934,000 lekë dhe rrjedhimisht shumica që mund të ishte e përdorur nga të ardhurat nuk mund të jetë më shumë se tavan i përcaktuar. Për arsye se Institucionet tona, nuk kanë ende një sistem të miratuar tarifor për shërbime të tjera, si psh. pajisja e studiuësve me materiale arkivore të digjitalizuara, material filmike, foto, shërbime fotokopje të partiturave apo librete, ka bërë që të ardhurat për këto institucione të jenë vetëm nga zëri i biletave dhe qerave. Përsa i përket procedurave të prokurimit, ato hartohen dhe zbatohen në përputhje me kërkesat e legjislacionit të prokurimit publik, të ngurta për t'u mundësuar një menaxhim fleksibël në zhvillimin e aktiviteteve specifike artistike, duke dhënë rezultate jo të kënaqshme në ofrimin e shërbimit dhe produktit kulturor skenik, për arsye së kërkesë-ofertës publike, i drejtohet çdo operatori ekonomik të fushës, pra jo vetëm atyre specifike të fushës.

Tanimë, në planin shqiptar, sistemi tarifor teatror (bileta dhe qiradhënie) po njihet me një qasje të re, të analizuar mirë¹⁷, ku merren parasysh, gjinia dhe forma e veprës skenike,

¹⁴ Për të ardhurat parësore dhe dytësore sipas VKM 432, 2006 "Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave, që krijojnë institucionet buxhetore udhëzimit të përbashkët nr. 52, datë 09.02.2015 "Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave buxhetore në institucionet e sistemit të Ministrisë së Kulturës, thuhet se vetëm 30% e të ardhurave të fituara nga shitja e biletave, shkojnë për llogari të Institucionit, sipas limitit të përcaktuar në planin e shpenzimeve, përkundër 70% nga të cilat derdhen në buxhetin e shtetit. Në asnjë rast, këto të ardhura nuk përdoren për shpërbllimin e punonjësve. Ndërsa përsa i përket të ardhurave të tjera dytësore (dhënia me qira e ambienteve), ato derdhen në masën 10% në buxhetin e shtetit, ndërsa pjesa tjetër i mbetet institucionit, për të përballuar koston e parashikuara për këto veprimtari.

¹⁵ Mallra dhe Shërbime (602) zakonisht (por jo gjithmonë) janë të prekshme. Shërbimet janë aktivitete të siguruar nga persona të tjerë. Të marra së bashku, janë kategori e shpenzimeve që konsumohen për mirëmbajtje dhe riparim të pasurive të fiksuara, që mbështesin të gjithë aktivitetin ekonomik dhe tregtinë. Sipas teorisë ekonomike, konsumi i mallrave dhe shërbimeve supozohet të sigurojë dobi (kënaqësi) për konsumatorin ose përdoruesin e fundit, megjithëse bizneset gjithashtu konsumojnë mallra dhe shërbime.

¹⁶ Mallra dhe Shërbime (602/5), është e lidhur ngushtësisht me shpenzimet për mirëmbajtje të zakonshme. Të ardhura parësore (të ardhurat nga biletat), tregon flukset primare të të ardhurave midis palëve të përfshira në transaksion. Në rastin konkret të ardhurat parësore sigurohen përmes shitjes së biletave; Të ardhura dytësore (nga qeratë), tregon transferimet rrjedhëse ndërmjet palëve të përfshira në transaksion. Këto transferime mund të jenë në para ose në natyrë. Në rastin konkret të ardhurat dytësore sigurohen nga qeratë.

¹⁷ Për përcaktimin e tarifave të biletës dhe të ambienteve, janë analizuar: elementët e kostove operacionale si energji dhe ujë; kosto e mirëmbajtjes së godinës dhe të pajisjeve teknologjike. Për tarifave e qirave, kostove të mësipërme i është shtuar edhe analiza e kostos së: Punës direkte (punëtorët e skenës, punëtorët e sallës, punëtorët e fonisë dhe të ndriçimit); Punës indirekte ((staf sanitar, staf nga departamenti Marketing, staf mbështetës etj.) Materialeve indirekte si materiale pastrimi;

akomodimi dhe cilësia vizuale dhe akustike në varësi të hapësirës, por gjithashtu popullariteti i veprave dhe kostoja e shfaqjes, duke bërë dallim midis premierës dhe shfaqjeve repertor, ditëve të javës nga fundjavat, përfshirë edhe favorizimin e grupeve vulnerabël¹⁸, në raport me indeksin ekonomik të vendit. Sistemi i ri tarifor, është i bazuar në një studim krahasimor mbi tarifën e aplikuar në vende Evropiane dhe rajon, me standarte të ngjashme me ato të vendit tonë, por edhe në Shqipëri për produksione të ngjashme, shoqëruar nga një studim të detajuar kostosh. Ky plan i ri tarifor, u iniciua pikërisht me përmirësimin infrastrukturor të godinave respektive ku zhvillojnë aktivitetin këto dy Institucione. Tashmë akomodimi i TKOBAP-së në një godinë e rikonstruktuar dhe TK-së në ArTurbina, marrin vlerë të shtuar falë një infrastrukture moderne të standarteve evropiane, e cila mundëson një shërbim të niveleve të larta për publikun por dhe për bizneset dhe institucionet e ndryshme në vend. Kjo vlerë e shtuar shkon në sinkron me një kosto në rritje për mirëmbajtjen dhe amortizimin e ambienteve dhe aparaturave.

Përpos një niveli më të lartë infrastrukturor, kushteve më të mira për vizitorët e ambienteve, strukturat e godinave ndihmojnë nivelin e përcjelljes së cilësisë artistike falë akustikës së përmirësuar dhe pamjes më të favorshme të aktiviteteve që organizohen. Pavarësisht kombinimit të tarifave të biletave dhe strukturimit të çmimeve bazuar në vendin e uljes në auditorium, llojin e produksionit (opera/balet/koncert/etj), kategorisë së spektatorëve (student, pensionist, nxënës etj) duhet të shoqërohet nga një kalendar sezonal i mirëstudiuar, i plotë dhe shumëpërfshirës, për të dhënë një ofertë të larmishme dhe gjithëstjore. Gjithashtu, cilësia artistike e shfaqjeve të teatrove është e ndërlidhur me talentin njerëzor dhe teknologjinë në realizimin e produksioneve të ndryshme. Shpenzimet për infrastrukturën, mirëmbajtjen, produksionet veçanërisht ato me teknologji bashkëkohore shkojnë përtej buxheteve vjetore. Prandaj dhe kostot e stafit, funksionimi, konsumi i referohen buxheteve vjetore. Ndërsa shohim kostot e stafit që marrin pjesën më të madhe të kostove totale por nuk janë të tepruara, ato përfaqësojnë kapitalin artistik bazë të një Institucioni Teatror Publik në rang Republike, megjithëse, institucionet homologë të fushës, kanë një mundësi më të madhe për shpenzimet e produksioneve, blerjes së mjeteve të punës, veçanërisht të instrumenteve muzikorë, dhe atyre të restaurim-mirëmbajtjes së veprës skenike (përfshirë digjitalizimin), pasi ato janë të orientuara për brezat e ardhshëm. Studime të shumta në nivelin ndërkombëtar mbi karakteristikat e kostos, strukturave publike na lejon të kuptojmë tipologjitë tipike të shpenzimeve jo në terma abstraktë ose makroekonomikë, por në operacione konkrete, për të kuptuar nivelin e menaxhimit të Institucioneve Kulturore. Prandaj është detyrë e departamenteve të marketingut dhe shitjeve që të përshtatin ofertën e tyre sipas karakteristikave të këtyre tipologjive nëse duan të synojnë audiencën e tyre në mënyrë sa më efektive.

c) *Sponsorizimet*

Njëherazi nivelet e sponsorizimeve¹⁹ janë të ulëta, prandaj, ato nuk janë të dobishme ekonomikisht pa mbështetjen bazë të fondeve publike. Partneriteti, ka një aspekt strategjik

¹⁸ Reduktimet e biletave janë të bazuara në kategoritë sociale që përfshijnë: studentët në masën -50%; Personat me aftësi ndryshe -75 %; shtresat me ndihmë ekonomike -75%.

¹⁹ Fondi veçantë (606), u referohet pasurive të caktuara nga kompanitë për një qëllim të veçantë dhe të padisponueshëm për operacione të zakonshme biznesi. Përfshijnë para të gatshme për të përmbytur një detyrim specifik financiar në një periudhë të afërt, si dhe që mund të shfaqen në pjesën e investimeve afatgjata të bilancit të gjendjes. Donacionet (sponsorizimet), mund të jenë në para ose në natyrë (mallra

të vendosur dhe bën të mundur kryerjen e projekteve të shumta, disa prej të cilave janë të një natyre edukative, i cili jo vetëm që siguron fonde financiare por edhe një shpërndarje të imazhit të Teatrit brenda kompanisë. Kur bëhet fjalë për klientë strategjikë, interesi është i dyfishtë për teatrot e operës. Këto kompani mund të zgjedhin të blejnë një kuotë vendesh dhe t'i shpërndajnë ato tek klientët, partnerët dhe punonjësit e tyre. Prandaj është mundësia për disa të zbulojnë operën apo teatrin, për të tjerët mundësia për të zbuluar institucionin. Në Paris, kompanitë dhe "L'AROP" blejnë 50,000 bileta çdo vit nga gjithsej 780,000, ose 5 deri në 6% të të gjitha biletave. Kjo përqindje nuk është shumë e lartë, por kompanitë kanë avantazhin e tërheqjes së audiencës së papritur. Sipas Ministrisë së Kulturës, fondi total i TKOBAP, viti 2019 (buxheti + të ardhurat + sponsorizime) 305,224,631 lekë.

- Financimi nga Shteti përmes Ministrisë së Kulturës për TKOABAP, është 83%.
- Financimi nga shitja e biletave është 10%. Sponsorizimet / Donacionet janë 7%.

Çështjet e financimit të kulturës teatrore shqiptare nuk janë analizuar asnjëherë me seriozitetin e duhur, në mënyrë që të udhëhiqen nga kritere të sakta, të konfirmuara dhe të pranuar, jo vetëm nga strukturat politike por edhe nga vetë komuniteti i njerëzve që prodhojnë dhe konsumojnë kulturën skenike. Një menaxhim modern të këtyre institucioneve do të bëjë të mundur të orientohen më mirë në ekonominë e tregut, bashkëkohësisë estetike dhe artistike të krijimtarisë së tyre.

Konkluzione

Si rezultat i analizave dhe qëndrimeve të mësipërme pasqyrohen gjetjet kryesore të studimit:

- rëndësia e trashëgimisë kulturore, si një interes i shtuar dhe potencial me një vlerë autentike të jashtëzakonshme, ende i pashfrytëzuar sa duhet për t'u bërë motor zhvillimi turistik dhe për të prodhuar ekonomi, duke ruajtur dhe prezantuar në të njëjtën kohë pasuritë kulturore.
- Sektori i kulturës karakterizohet normalisht nga një prani e rëndësishme e sektorit publik. Kjo është pasojë e pranisë së kapitalit kulturor.
- Shpenzimet buxhetore publike për kulturën janë vazhdimisht në rënie dhe modelet partneritet janë parë shpesh si mundësi për të marrë mjete financiare shtesë. Disa shërbime janë në gjendje të gjenerojnë të ardhura dhe mund të kontribuojnë në një pjesë të financimit të operimit të aktiviteteve kulturore.
- Koncepti i trashëgimisë kulturore dhe përdorimi i tij nga një vend në tjetrin dhe nga një periudhë në tjetrën evoluon, ndaj mund të shërbejë si nxitje, për të rritur konkurrencën inovative dhe në ruajtjen e ndryshimeve kulturore në ekonominë e butë globale, bazuar në njohuri, inovacion, kreativitet dhe cilësi.
- Qasja strategjike e drejtuar nga ekonomia mund të përmirësojë frytet e kulturës duke siguruar mjetet, infrastrukturën dhe shërbimet e nevojshme për të mundësuar të kuptuarit, praktikitetin dhe duke përkthyer burimet kulturore në skenarë inovativë të vlerësimit dhe zhvillimit. Trashëgimia kulturore teatrore (skenike) është dhe mbetet

dhe shërbime). Ka një ndryshim midis dy koncepteve: sponsorizimet janë një marketing taktik, duke vendosur një emër të kompanisë në një ngjarje ose reklamë për të rritur të ardhurat; donacionet janë natyrë bamirëse.

vlerë e integruar dhe shtyllë tepër e rëndësishme e Trashëgimisë Muzeale Shqiptare dhe më gjerë.

Gjithashtu, parashikimi i formave të reja të administrimit janë në përputhje të plotë me konventat e UNESCO-s, për garantimin e mbrojtjes së pasurive kulturore si principi bazë i akteve ligjore por edhe duke përfshirë entitetet e tjera publike dhe private në administrimin e këtyre pasurive për qëllim ekonomik dhe kulturor.

Rekomandime

Disa nga format që i japin frymë institucioneve të artit dhe kulturës, veçanërisht atyre të artit skenik teatror, janë modelet e reja të ndërveprimit në një sistem të ri të njohur tashmë edhe nga ligji shqiptar, të tilla si Partneritetet Publike Private. Kjo qasje, do të bënte që ‘aktorët’ t’i kushtojnë vëmendje të shtuar krijimit të vlerës brenda partneriteteve publike-private, e cila nuk reduktohet më vetëm në aspekte thjesht ekonomike dhe financiare, por që marrin parasysh aspektet sociale, shoqërore dhe mjedisore, të cilat potencialisht mund të shqetësojnë të gjithë aktorët lokalë të interesit. Nga ky këndvështrim, partneritetet midis aktorëve të shumtë shihen si mjete apo mekanizma institucionale për të zhbllkuar dhe fuqizuar potencialin e sektorit kulturor dhe krijues të një territori të caktuar, veçanërisht nëse ato bazohen në identitetin kulturor të territorit, i cili luan një rol kryesor për zbatimin e suksesshëm të partneriteteve afatgjata. Krijimi i ekosistemeve kulturore lokale bazuar në bashkëpunimin midis aktorëve privatë, publikë dhe qytetarë, mund të gjenerojë efekte pozitive si për zhvillimin ekonomik, ashtu edhe për identitetin kulturor të një territori, duke rritur kështu ndjenjën e përkatësisë ndaj komuniteteve lokale dhe qytetarëve të përfshirë në projekt.

Referenca

- Feilden, B.- Jolilehto, J. (2010): “Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites” Cultural Heritage without Borders
- 2005: Politikat Kulturore në Evropë (Përmbledhje faktesh dhe prirjesh themelore)
- Këshilli Europes-Fondacioni Soros
- Këshilli i Evropës: ‘Akti i Balancimit: 21 Dilema strategjike në politikat kulturore’ 1999.
- E. Borin. *Public-Private Partnership in the Cultural Sector: A Comparative Analysis of European Models*, P.I.E-Peter Lang S.A, Bruxelles, 2017.
- R.Lhomme: <https://www.profession-spectacle.com/partenariats-public-privé-dans-le-secteur-culturel-sous-quelles-conditions/> (2017)
- J.M.Tobeleam ‘Dans la gestion des institutions culturelles. *Musées, patrimoine, centres d'art* (2017)
- MSP- *Managed service provider*, një model biznesi për ofrimin e shërbimeve të teknologjisë së informacionit.
- E. Borin “How the Financial Crisis Affected Models of Public-Private Partnership in the Cultural Sector“, *Models - pdf* (2017).
- Cf. Klamer, A.&Petrova L. & Mignosa A. “Financing the arts and culture in the European Union-Study”, (2006)
- Strategjia Kombëtare për Kulturën (SKK) 2019-2025, miratuar me VKM nr. 903, datë 24.12.2019
- “Ligji Nr.10 352, datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën”, i ndryshuar
- “Ligji Nr. 27/2018 Për Trashëgiminë kulturore dhe muzetë” (2018)

Cite this article as: Duro, H. INSTITUCIONET E ARTIT DHE KULTURËS,
SPECIFIKAT E MENAXHIMIT TË TYRE, NË FOKUS INSTITUCIONET E
ARTIT SKENIK TEATRORE. Albanian Socio-Economic Journal, 2021, Issue 2, pp.
73-82.